

Experiencias en educación física de futuras maestras de Educación Primaria

Experiences in Physical Education of Future Primary Education Teachers

Laura Cañadas¹

Resumen

El objetivo de esta investigación es analizar las experiencias vivenciadas en educación física durante la etapa escolar por un grupo de futuras profesoras de educación primaria durante su formación inicial. Se desarrolló una investigación cualitativa, con un diseño fenomenológico de carácter retrospectivo. Participaron 63 futuras profesoras que estaban estudiando para ser docentes de educación primaria en una universidad española. La información se recogió a través de un diario reflexivo al comienzo de curso. Esta se analizó con el *software* de análisis cualitativo Atlas ti. Los resultados muestran que en educación primaria las vivencias son positivas y de disfrute, mientras que en educación secundaria hacen referencia a la monotonía por la repetición de determinadas actividades deportivas y a un rechazo hacia las actividades de condición física por la exigencia que suponía y la poca utilidad que percibían en estas.

Palabras clave: educación física, formación inicial, profesorado.

Abstract

The aim of this research is to analyze the experiences in physical education of future primary education female teachers during their teacher education. A qualitative research with retrospective phenomenological design was carried out. Sixty-three future teachers that were studying in a spanish university participated. Information was gathered with a log diary at the start of the academic year. Information was analyzed with Atlas ti. software. Results show positive and enjoyable experiences in primary education, while in secondary education they refer to monotony due to the repetition of certain sporting activities and a rejection of physical fitness activities due to the demand it entailed and the little usefulness that they perceived in these.

Keywords: physical education, teacher education, teacher.

¹ Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana. Facultad de Formación de Profesorado y Educación. Universidad Autónoma de Madrid, <https://orcid.org/0000-0003-4179-9018>, correo electrónico: laura.cannadas@uam.es

1. Introducción

Las experiencias vividas durante la escolarización en educación primaria y educación secundaria pueden determinar el interés y gusto del alumnado por realizar determinadas actividades en su tiempo libre, no solo en la infancia y la adolescencia, sino también en la edad adulta. Este es un elemento de gran relevancia para la práctica de actividad física en todas las etapas vitales. Las vivencias que perduran durante la edad adulta de las experiencias vividas en la educación física escolar pueden predisponer a una mayor motivación y disposición hacia la práctica de actividad física. Y esto es aún más determinante en el caso de las mujeres, cuyos niveles de práctica de actividad física disminuyen a partir de la adolescencia.

Además, en el caso de futuros docentes también podrá determinar el valor social que estos den a la asignatura, y por tanto cómo la perciban y valoren en su futuro profesional. Por ello, el objetivo de esta investigación es analizar las experiencias vivenciadas en educación física durante la etapa escolar por un grupo de futuras profesoras de educación primaria durante su formación inicial.

2. Fundamentación teórica

Las actitudes son constructos que no son innatos a la persona, sino que son aprendidas, adquiridas por los sujetos (Guitart, 2002). Son fenómenos intrapersonales que se conforman a través de la relación del individuo con su entorno. Este es un aprendizaje que se produce a lo largo de toda la vida.

La conformación de actitudes según Guitart (2002) es un proceso basado en la interacción social en el que principalmente intervienen la persona que aprende, el objeto de la actitud y las personas que interactúan –directa o indirectamente– con el objeto de aprendizaje de la actitud. Las experiencias de aprendizaje se irán integrando como un sistema de creencias implícitas dando lugar al aprendizaje de actitudes. (et al., 2007).

Uno de los elementos centrales para determinar la creación de esas actitudes es la experiencia que la persona tenga o haya tenido con el objeto de la actitud, que hará que la actitud se mantenga o cambie, provocando una reacción positiva o negativa hacia el mismo. La propia experiencia hará que se confirmen o no las expectativas, deseos, concepciones que la persona tiene sobre el objeto en concreto.

En el caso de la práctica de actividad física, esta conformación de actitudes puede provenir de las experiencias previas vivenciadas en la educación física en la etapa escolar (Lanuza et al., 2012). En muchos casos, las experiencias negativas durante esta etapa predisponen a un menor gusto y práctica de actividad físico-deportiva (Beltrán-Carrillo & Devís-Devís, 2019). Además, las prácticas vivenciadas en la educación física también tendrán un gran valor en la creación del autoconcepto de la persona.

En el caso de la formación de maestros/as, su concepción sobre lo que es la educación física está marcada por esas experiencias y conocimientos previos (Prat & Camacho-Miñano, 2018). Vayan a dedicarse o no específicamente al área de educación física, se van a mover en un contexto educativo global en el que tienen que poder valorar prácticas de calidad y

los beneficios de todas las materias curriculares. Por todo ello, resulta esencial reflexionar y analizar críticamente sus experiencias.

3. Metodología

Se llevó a cabo una investigación cualitativa, con un diseño fenomenológico de carácter retrospectivo. Participaron 63 futuras profesoras que estaban estudiando para ser docentes de educación primaria en una universidad española. Cada una de las participantes había completado sus estudios de educación primaria y educación secundaria, donde la educación física en España es obligatoria. Por tanto, todas las participantes habían tenido experiencias previas en contextos diversos de educación física. La información se recogió a través de un diario reflexivo. Al comienzo de curso, previo al comienzo de la asignatura, se solicitó al alumnado que completara a partir de sus experiencias y creencias. Concretamente, en lo referente a esta investigación, se les pidió que indicaran sus experiencias con la educación física durante su etapa escolar. La información se analizó con el *software* de análisis cualitativo Atlas ti. Se codificaron 38 referencias para este código. En esta investigación se ha garantizado el anonimato de las personas que han participado siguiendo las normas éticas de investigación nacional e internacional.

4. Resultados

Los resultados de esta investigación muestran que las experiencias vividas por las estudiantes durante la etapa de educación primaria y educación secundaria son muy diferentes entre ambos niveles educativos. En educación primaria las experiencias hacen referencia a momentos de gusto, disfrute, liberación..., donde el alumnado disfrutaba de poder romper con la rutina diaria escolar y jugar a diferentes juegos propuestos por el profesorado. Esto puede apreciarse en el discurso de las participantes:

Educación física en primaria era el momento de libertad en el que salíamos del aula y disfrutábamos de la actividad física.

Recuerdo esperar con ansias la clase para liberar energía, moviéndome y compartiendo ratos con mis compañeros de clase. Era un momento donde el juego y el ejercicio iban cargados de risa y de gritos de ánimo.

Un recuerdo positivo de la educación física en la etapa escolar son los juegos que hacíamos en las clases de educación física en primaria.

Mientras que en educación secundaria se produce un cambio en el tipo de experiencias, así como en el enfoque del discurso de las participantes. Los discursos ya no hacen referencia de forma general al disfrute y la diversión, sino a la monotonía por la repetición de determinadas actividades deportivas, y a un rechazo hacia las actividades de trabajo de la condición física por la exigencia que suponía para el alumnado y la poca utilidad que percibían en las mismas.

Las prácticas se especializaron y lo importante ya no era jugar, gastar energía y pasarlo bien, sino que el ver quién corría, saltaba o aguantaba más se volvió lo principal.

La asignatura consistía principalmente en practicar deportes, conocer su reglamentación e intentar competir.

Después en secundaria, recuerdo que nos centramos más en aprender y practicar todos los deportes posibles.

Durante la etapa de secundaria perdí el interés por practicar deportes y hacer ejercicio y ya no disfrutaba las horas dedicadas a esta asignatura.

5. Conclusiones

Esta investigación ha mostrado que el tipo de experiencias vivenciadas por las futuras profesoras es muy diferente en educación primaria y educación secundaria. Mientras que en la primera etapa las experiencias son más positivas, de disfrute y diversión a través del juego, en la segunda, son experiencias enfocadas al aprendizaje de aspectos más técnicos y trabajo físico, más enfocados al rendimiento. En esta última etapa se aprecia un cambio en cómo las alumnas perciben y vivencian la educación física, siendo esta visión más negativa y mostrando en algunos casos la pérdida de interés por la realización de actividades físicas y deportivas.

6. Referencias bibliográficas

- Beltrán-Carrillo, V. J., & Devís-Devís, J. (2018). El pensamiento del alumnado inactivo sobre sus experiencias negativas en educación física: los discursos del rendimiento, salutismo y masculinidad hegemónica. *RICYDE. Revista internacional de ciencias del deporte*, 15(55), 20-34. <https://doi.org/10.5232/ricyde2019.05502>
- Brosed, R. L., de León Elizondo, A. P., Arazuri, E. S., & San Emeterio, M. Á. V. (2012). La clase de educación física escolar como generadora de un ocio físico-deportivo. *Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, (22), 13-15
- Escámez, J., García López, R., Pérez Pérez, C., & Llopis, A. (2007). *El aprendizaje de valores y actitudes. Teoría y práctica*. Barcelona: Octaedro
- Guitart, R. M. (2002). *Las actitudes en el centro escolar. Reflexiones y propuestas*. Barcelona: Graó
- Grau, M. P., & Camacho-Miñano, M. J. (2018). La voz del futuro profesorado de educación primaria sobre sus experiencias previas en educación física: de los contextos de participación a los de exclusión. *Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 22(3), 433-452. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v22i3.8010>
- Lanuza, R., Ponce de León, A., Sanz, E. y Valdemosos, M.A. (2012). La clase de educación física escolar como generadora de un ocio físico-deportivo. *Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 22, 13-15